

ABORTO LEGAL E ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL: ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES LEGAIS E SOCIAIS

LEGAL ABORTION AND JUDICIAL ACTIVISM IN BRAZIL: ANALYSIS OF LEGAL AND SOCIAL IMPLICATIONS

Karla Marylia Pereira Araujo¹

João Celso Moura de Castro²

Resumo: O debate sobre o aborto legal no Brasil é complexo e sensível, polarizado entre o movimento Pró-aborto e o movimento Pró-vida. Este estudo objetiva explorar a interseção entre o aborto legal e o ativismo judicial, analisando suas implicações legais e sociais e tem como objetivos específicos refletir criticamente sobre o papel do judiciário na transformação social e legal do direito reprodutivo, considerando o impacto do ativismo judicial no Brasil deste tema. Esse artigo constitui-se como uma revisão bibliográfica e documental, cuja a abordagem é qualitativa. Nesta perspectiva, aborda-se o direito com ênfase em examinar os marcos legais, a evolução histórica e as manifestações do ativismo judicial no direito reprodutivo. Nessa perspectiva aborda-se a legitimidade do ativismo judicial, o papel dos tribunais na mudança legal do aborto e questões éticas e críticas associadas. A partir desse estudo pode-se inferir a relevância dessa pauta que transcende as fronteiras nacionais, afetando cortes internacionais, o que gera correntes de pensamento distintas acerca do tema, sendo esse tema de suma relevância na sociedade brasileira visto seus impactos na conjuntura socioeconômica brasileira. A partir desse estudo, pode-se observar uma dicotomia acerca do entendimento no que concerne a legitimidade do ativismo judicial no debate sobre o aborto. Destarte, infere-se que enquanto alguns defendem a intervenção do judiciário como uma maneira de preservar a existência real dos direitos fundamentais e preencher a incúria praticada pelos órgãos legislativos, outros argumentam que isso pode representar uma invasão nas competências legislativas e uma violação dos princípios de separação de poderes. Desse modo, este trabalho versou sobre tais temas visando dar ênfase e proporcionar uma maior discussão sobre o papel do judiciário na condução dessa matéria. Conclui-se, portanto, que se faz necessário uma maior reflexão sobre o aborto no Brasil, de modo a estabelecer um entendimento que assegure os direitos fundamentais em consonância com os anseios da sociedade atual.

Palavras-chave: Aborto Legal; Ativismo Judicial; Direito Reprodutivo; Sistema Jurídico Brasileiro; Movimentos Sociais.

Abstract: The debate on legal abortion in Brazil is complex and sensitive, polarized between the Pro-abortion movement and the Pro-life movement. This study aims to explore the intersection between legal abortion and judicial activism, analyzing its legal and social implications and has specific objectives to reflect critically on the role of the judiciary in the social and legal transformation of reproductive rights, considering the impact of judicial activism in Brazil of this topic. This article constitutes a bibliographic and documentary review, whose approach is qualitative. From this perspective, the law is approached with an emphasis on examining the legal frameworks, historical evolution and manifestations of judicial activism in reproductive law. From this perspective, the legitimacy of judicial activism, the role of the courts in the legal change of abortion and associated ethical and critical issues are addressed. From this study it is possible to infer the relevance of this issue that transcends national borders, affecting international courts, which generates different currents of thought on the topic, this topic being of utmost relevance in Brazilian society given its impacts on the Brazilian socioeconomic situation. From this study, a dichotomy can be observed regarding the understanding that preserves the legitimacy of judicial activism in the debate on abortion. Therefore, it is inferred that while some defend the intervention of the judiciary as a way of preserving the real existence of fundamental rights and filling the negligence practiced by legislative bodies, others argue that this may represent an invasion of legislative powers and a violation of the principles of separation of powers. Therefore, this work focused on such topics with the aim of emphasizing and providing greater discussion on the role of the judiciary in conducting this matter. It is concluded, therefore, that greater reflection on abortion in Brazil is necessary, in order to establish an understanding that ensures fundamental rights in line with the desires of current society.

Keywords: Legal Abortion; Judicial Activism; Reproductive Rights; Brazilian Legal System; Social Movements.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: karlamarylia@gmail.com

¹ Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaocelesto@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O debate sobre o aborto legal no Brasil é marcado por intensas discussões que atravessam os campos jurídico e social, emergindo como um tema de inegável relevância. A polarização observada na sociedade brasileira, com o movimento Pró-aborto advogando pela descriminalização da prática e o movimento Pró-vida enfatizando a proteção da vida desde a concepção, reflete a complexidade e a sensibilidade da questão.

Este estudo propõe-se a explorar a interseção entre o aborto legal e o ativismo judicial no Brasil, com o objetivo de realizar uma análise abrangente das implicações legais e sociais envolvidas. A pesquisa será fundamentada em uma revisão bibliográfica e documental, abordando os marcos legais pertinentes, a evolução histórica do tema no ordenamento jurídico nacional e as manifestações do ativismo judicial em relação ao direito reprodutivo.

A análise se concentrará no fenômeno do ativismo judicial, examinando suas formas de expressão e sua legitimidade dentro do sistema jurídico brasileiro, bem como o papel desempenhado por tribunais e juízes na condução das mudanças legais referentes ao aborto. Serão também discutidas as críticas e os debates éticos que circundam a atuação judicial neste contexto específico, levantando questionamentos sobre os limites da atuação do poder judiciário e a delimitação entre o debate político e legislativo.

A relevância deste debate ultrapassa as fronteiras nacionais, alcançando repercussão global devido à sua complexidade e às implicações que envolve. As cortes internacionais têm enfrentado esse tema, que toca toda a sociedade, e nesse cenário, o ativismo judicial surge como um agente de potencial transformação, capaz de influenciar significativamente o panorama legal e as dinâmicas sociais relacionadas à questão do aborto.

Os objetivos específicos deste estudo incluem promover uma reflexão crítica sobre o papel do sistema judiciário na condução das transformações sociais e legais relacionadas ao direito reprodutivo, observando os desafios e as oportunidades que permeiam este cenário multifacetado. A hipótese central é investigar o impacto do ativismo judicial no Brasil no que tange à questão do aborto, considerando as perspectivas dos movimentos Pró-vida e Pró-aborto.

A estrutura deste artigo compreenderá duas seções principais: a primeira delineará os fundamentos legais que regem o aborto no Brasil, examinando as disposições constitucionais, os códigos penais e as decisões judiciais que moldaram a configuração jurídica atual; a segunda abordará a evolução do debate público e das demandas sociais relacionadas ao direito ao aborto,

contextualizando as mudanças de percepção e as pressões sociais que fomentam o ativismo judicial.

2 FUNDAMENTOS LEGAIS DO ABORTO NO BRASIL

O embasamento legal do aborto no Brasil é um tema de significativa relevância acadêmica e social, estando intrinsecamente ligado à intersecção entre direitos fundamentais e políticas públicas. No contexto constitucional brasileiro, o direito à vida é consagrado como um princípio fundamental, destacando-se no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). Esta garantia constitucional estabelece um marco para o debate sobre a legalização do aborto, frequentemente interpretada como uma restrição à sua prática.

Entretanto, o Código Penal brasileiro, promulgado em 1940, apresenta nuances importantes no tratamento jurídico do aborto. O artigo 128 do Código Penal estabelece circunstâncias em que o aborto não é punível, como nos casos de gravidez resultante de estupro ou quando há risco à vida da gestante. Essas exceções refletem uma tentativa de conciliar o direito à vida com outros direitos fundamentais (Brasil, 1940).

2.1 DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E CÓDIGOS PENAIIS

A análise das disposições constitucionais e códigos penais relativos ao aborto no Brasil revela profundas implicações no cotidiano das mulheres e na dinâmica social. A proteção à vida desde a concepção, consagrada na Constituição Federal (1988), tem sido objeto de intenso debate e controvérsia.

Além do dispositivo constitucional, o direito à vida, também é citado no Código Civil Brasileiro (2002), que dispõe em seu artigo 2º: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Assim como, também prediz o Estatuto da Criança e Adolescente (1990) que assinala ser a criança e o adolescente detentor de direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Por outro lado, as exceções previstas no Código Penal, como nos casos de estupro e risco à vida da gestante, representam um reconhecimento da autonomia reprodutiva das mulheres. No entanto, a aplicação inconsistente dessas disposições legais resulta em disparidades significativas

no acesso ao aborto seguro e legal em diferentes regiões do país, agravando as desigualdades sociais e de gênero. Para Alexandre de Moraes (2000, p.154):

A Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. O início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão somente, dar-lhe o enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Assim a vida viável, portanto, começa com a nidação, quando se inicia a gravidez.

A partir da perspectiva apresentada por Moraes (2000) pode-se inferir que ao jurista, no que concerne o aborto, cabe apenas observar a delimitação do fato jurídico, ou descumprimento da carta magna e julga-la conforme rezam seus instrumentos. O ponto de vista biológico deve ser visto por quem é de competência para tal. Sendo estes os instrumentos balizadores para as tratativas a serem seguidas pelos que venham a tratar tais pautas, matérias.

2.2 BREVE ANÁLISE DAS PRINCIPAIS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE O ABORTO NO BRASIL

A evolução do entendimento legal sobre o aborto no Brasil é resultado de uma complexa interação entre disposições constitucionais, códigos penais e decisões judiciais que refletem as demandas sociais e os princípios jurídicos em conflito. O embate entre o direito à vida, consagrado na Constituição Federal, e a autonomia reprodutiva das mulheres tem sido frequentemente mediado pelo Poder Judiciário, que desempenha um papel fundamental na interpretação e aplicação das leis relacionadas ao aborto.

Um dos assuntos judiciais emblemáticos é o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442 que está em votação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2018. Neste caso, a Suprema Corte decidirá a cerca da não criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esta decisão, embora restrita às circunstâncias específicas da ADPF 442, refletirá uma mudança significativa no entendimento legal sobre o aborto, reconhecendo a autonomia reprodutiva das mulheres e a necessidade de proteger sua saúde e integridade (Site STF, [online]).

Outra decisão importante foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2012, no julgamento do Recurso Especial Nº 1.467.888 - GO (2014/0158982-0). Neste caso, o STJ reconheceu o direito de uma mulher a realizar o aborto de feto anencéfalo, sob o argumento de que a anencefalia é uma condição incompatível com a vida extrauterina. Essa decisão ampliou o escopo das exceções previstas no Código Penal, fortalecendo o reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres em situações específicas de risco à saúde (STJ, 2014).

3 EVOLUÇÃO DO DEBATE PÚBLICO E DAS DEMANDAS SOCIAIS SOBRE O ABORTO

O debate em torno do aborto no Brasil tem sido marcado por mudanças significativas na percepção pública e nas demandas sociais relacionadas a esse tema complexo. A investigação das transformações de opinião e das influências sociais no ativismo em favor do direito reprodutivo oferece *insights* valiosos sobre a evolução desse debate ao longo do tempo.

No mundo também podemos observar opiniões diversas conforme aponta o Instituto IPSOS (2023) olhando para a forma como estes dados são repartidos: 27% pensam que o aborto deveria ser legal em todos os casos, 29% na maioria dos casos, enquanto 17% pensam que deveria ser ilegal na maioria dos casos e 11% ilegal em todos os casos. Esses dados variam entre os países da Europa, Ásia e América do Sul. O apoio ao aborto é mais elevado na Europa. Na Suécia, 61% dizem que o aborto deveria ser legal em todos os casos, e 26% na maioria dos casos, enquanto apenas 6% e 2% acham que deveria ser ilegal na maioria ou em todos os casos. A França é o único outro país pesquisado pelo Instituto onde mais de um em cada dois (56%) afirma que o aborto deveria ser legal em todos os casos. Outros 26% acham que deveria ser legal na maioria dos casos. Indonésia, Malásia, Colômbia, Brasil e Peru - há mais pessoas que dizem ser contra a legalização da opção de interromper uma gravidez do que a favor. De longe, a Indonésia é o país mais contra o aborto. Três em cada quatro (74%) pensam que o aborto deveria ser ilegal: 37% dizem que deveria ser ilegal em todos os casos e 37% na maioria dos casos. Apenas 22% acham que o aborto deveria ser legal e destes apenas 1% diz que deveria ser legal em todos os casos. Ainda de acordo com o Instituto IPSOS, três dos seis países da América Latina pesquisados tem mais opiniões contra do que a favor do aborto. Na Colômbia, 39% acham que deveria ser legal e 45% ilegal, no Brasil, 39% a 43%, e no Peru, 41% a 44%.

3.1 PERSPECTIVAS SOBRE O DIREITO AO ABORTO

Importante salientar os números internacionais fornecidos pelo Instituto IPSOS, temos os dados fornecidos pelo PoderData, empresa que realiza pesquisas de opinião e mercado, em janeiro de 2022 indica que 55% dos brasileiros eram contra a liberação do aborto. Em maio de 2022, este número subiu para 59%, os que são favoráveis à liberação do aborto é de 24%. Mesmo percentual registrado na pesquisa de janeiro. Os que não sabem somam 17%. Outra pesquisa realizada pelo IPEC, antigo IBOPE, em setembro de 2022, identificou que a grande maioria dos brasileiros (70%) é contra a legalização do aborto. Os que dizem não ser a favor nem contra são 8% e os que se dizem a favor são 20%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01390/2022.

A partir destes números, podemos observar que apesar do posicionamento da maioria da sociedade ser contra a legalização do aborto, o STF tem se movimentado de maneira opostória a este posicionamento. O ativismo judicial ocorre se, no exercício da sua competência, o Poder Judiciário optar por um “modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”, ou seja, o Poder Judiciário escolhe ter uma postura mais ativa na interpretação da Constituição (BARROSO, 2012, p. 25). Barroso (2012b, p. 371) define o ativismo judicial como “participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. Em muitas situações sequer há confronto, mas mera ocupação de espaços vazios”. O autor aponta três condutas que caracterizam a postura ativista:

a) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário [...] b) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição [...] c) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público [...] Todas essas hipóteses distanciam juízes e tribunais de sua função típica de aplicação do direito vigente e os aproximam de uma função que mais se assemelha à de criação do próprio direito (BARROSO, 2012b, p. 371-372).

Nessa perspectiva, entende-se que o ativismo tem como pauta o que é pactuado nos preceitos estabelecidos na Constituição Federal do Brasil de 1988, nos atos normativos estabelecidos pelo legislativo e nas condutas ou abstenções do Poder Público, devendo, por sua vez ser analisado com cautela e prudência.

4 ATIVISMO JUDICIAL E O DEBATE SOBRE O ABORTO

O ativismo judicial no Brasil tem se tornado cada vez mais frequente, especialmente em temas controversos como o aborto. Essa atuação gera debates acalorados sobre a legitimidade e os limites do poder judiciário na esfera social, com argumentos a favor e contra a judicialização do tema. Sobre esse assunto discorre Montesquieu:

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. (Montesquieu, 1988, p.45)

A separação dos poderes é muito bem definida a fim de garantir a liberdade de atuação com o objetivo de cumprir suas prerrogativas e manter o equilíbrio. Nos últimos tempos muito se fala sobre o Supremo Tribunal que vem decidindo temas de cunho político e de grande repercussão na sociedade como o aborto, seja contra ou a favor é nessas situações que encontramos o chamado ativismo judicial, neste contexto para muitos esta atuação é uma garantia constitucional instituída no Estado Democrático de Direito para interpretação da matéria a luz da Constituição e para outros uma espécie de legislação indireta dando o novo ritmo ao país sobre a matéria.

O que para muitos é simplesmente uma forma de interpretação ou satisfação de um direito constitucional que deve ser garantido na vigência de um Estado Democrático de Direito, para outros é uma legislação indireta e uma exasperação da função típica e atípica do Poder Judiciário.

4.1 FORMAS DE EXPRESSÃO DO ATIVISMO JUDICIAL: INTERVENÇÃO EM UM TEMA SENSÍVEL

Para Barroso (2009, p. 9) dois motivos levam ao ativismo judicial, sendo eles a composição do STF por membros que se preocupam com valores e princípios constitucionais e a crise no poder legislativo, que fomenta o ativismo judiciário. Ainda sobre a ideia do ativismo, define Barroso:

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da

Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas (BARROSO, 2009, p. 9)

Sendo assim, o ativismo judicial é o fenômeno presente nas decisões no poder judiciário que desafia uma maior efetividade do texto constitucional. Expandindo o seu texto e extrapolando com os limites de competência do poder judiciário.

Um exemplo de ativismo judicial foi em 2012, quando o STF decidiu, por 8 votos a 2, descriminalizar o aborto em casos de anencefalia fetal por meio da ADPF 54, para a maioria do plenário do STF, manter mulher grávida diante de laudo médico de anencefalia compromete à saúde física e psicológica da gestante, pela impossibilidade de sobrevivência do feto fora do útero. Essa decisão foi considerada um marco no ativismo judicial sobre o tema, expandindo o acesso ao aborto legal.

Outro exemplo foi a Emenda Constitucional 88 de 2015, que alterou a idade da aposentadoria compulsória dos ministros dos Tribunais Superiores, com o objetivo de impedir que Dilma Rousseff nomeasse os substitutos dos ministros do STF que iriam se aposentar ainda no seu mandato, caso tivesse chegado a concluí-lo. Isso não foi mera picuinha do Legislativo com a ex-Presidente, mas uma decisão fortemente influenciada pela percepção de que, numa Corte que frequentemente substitui o julgamento jurídico pelo político, a ideologia dos seus membros passa a contar muito. Assim, as Supremas Cortes, que deveriam ser vistas como órgãos imparciais que julgam de forma técnica, transformaram-se numa arena de disputa política e ideológica, com prejuízos tanto para o direito como para a política.

4.2 LEGITIMIDADE NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO: ENTRE O DIREITO E A MORAL

A legitimidade do ativismo judicial no debate sobre o aborto é um tema complexo e controverso, com apoiadores e opositores. Dentre o que podemos observar, alguns pontos a favor são as lacunas legislativas, proteção de minorias e garantia da igualdade. Em contrapartida, há pontos em oposição a essa prática: o excessivo ativismo judicial que politiza o Poder Judiciário e deslegitima o Poder Legislativo violando a separação dos poderes prevista na Constituição Federal. Além disso, as decisões sobre temas complexos como o aborto deveriam ser tomadas pelo poder legislativo, que é eleito pelo povo e representa a vontade popular. Lenza(2013, p.150) destaca:

A partir do momento em que esses dois Poderes se mostram inertes, o Poder Judiciário tem condições de se tornar ativo, atuando no sentido de assegurar a efetividade de direitos fundamentais, com o intento de proteger ou expandir esses direitos, por intermédio da adoção

de decisões judiciais que, posteriormente, passam a integrar o ordenamento jurídico brasileiro sob a forma de normas ou constituem políticas públicas, atribuições específicas do Legislativo e do Executivo (LENZA, 2013, p.150).

O ativismo brasileiro é protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal. Matérias de importante relevância social e alcance universal têm sido decididas junto aos tribunais, tais como a união socioafetiva, a fidelidade partidária e a não criminalização do aborto até o terceiro mês de gravidez, destacando que nos últimos anos há um crescente desempenho ativo na normatização por este poder.

O Judiciário vem atuando para suprir lacunas deixadas pelo Legislativo. Em contrapartida a amplitude e as decisões tomadas ultrapassam as competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal por meio do artigo 102 da Constituição Federal (1988), levando aos questionamentos sobre sua validade, afinal ela é nossa carta Magna e estabelece as “regras do jogo” democrático e ir além do que está previsto para competência de um poder é uma ameaça em pauta para garantir o perfeito funcionamento do país.

O Supremo Tribunal Federal é o intérprete final da constituição, mas a postura do judiciário, apesar de moralmente viável, não deve ser considerada como não ativista e se tornar legitimação para violação de princípios de separação de poderes e normas constitucionais que delimitam as competências. Barroso afirma “Além das fontes convencionais, como o texto da norma e os precedentes judiciais, o intérprete constitucional deverá ter em conta considerações relacionadas à separação dos poderes, aos valores éticos da sociedade e à moralidade política”. (Barroso, 2015, p.576), ou seja, o juiz deve levar em consideração a delimitação de competências, respeitando a tripartição dos poderes.

5 LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO E REFLEXÕES ÉTICAS SOBRE O ABORTO

No contexto brasileiro, a discussão sobre o aborto legal tem sido objeto de intensos debates, tanto no âmbito jurídico, quanto no âmbito ético. Diante disso, é importante refletir sobre os limites do poder judiciário em relação a essa questão delicada, bem como analisar as implicações legais e sociais decorrentes da atuação judicial nesse tema.

5.1 QUESTIONAMENTOS SOBRE O LIMITE DA ATUAÇÃO JUDICIAL

A análise dos desafios éticos e legais enfrentados pelo poder judiciário ao lidar com o tema do aborto revela dilemas complexos e controversos. A intervenção do judiciário em questões morais e éticas, como a interrupção da gravidez, suscita debates acalorados sobre o papel do Estado na regulação da vida privada e na proteção dos direitos individuais. Como argumenta Lenio Streck (2002, p. 145), a concretização há de pertencer ao legislador, devendo o Tribunal, por princípio, respeitar o poder da maioria, desde que não ultrapasse os princípios constitucionais. Além disso, esses preceitos são dotados de força normativa, não podendo haver institutos excluídos de sua efetividade. Logo, não cabe ao juiz se auto limitar no exercício de seus poderes, nem sob o pretexto de invasão em questões políticas, pois essa tarefa caberia ao próprio texto constitucional.

Uma análise comparativa com outros países que enfrentam dilemas éticos semelhantes, como os Estados Unidos e alguns países europeus, revela abordagens variadas na regulação do aborto. Enquanto alguns países adotam uma postura mais liberal, garantindo amplo acesso ao aborto em diversas circunstâncias, outros mantêm restrições mais rígidas, refletindo diferenças culturais, religiosas e políticas. Essa diversidade de abordagens destaca a complexidade e a relatividade das questões éticas relacionadas ao aborto, desafiando noções universais de justiça e moralidade.

É possível ver esse fenômeno de forma muito clara no impacto da decisão da Suprema Corte americana que descriminalizou o aborto, o famoso caso *Roe v. Wade*. De lá para cá, a Suprema Corte americana tornou-se um campo de batalha política entre os grupos pro-choice e pro-life, sendo o tema do aborto sempre um fator decisivo na indicação dos juízes e na sua aprovação ou rejeição pelo Senado e pelo povo americano. A nomeação dos seus membros, e como eles se posicionam sobre o aborto, se tornou algo mais central do que as questões que eles vão enfrentar. Nesse caso, o congresso americano ameaçava o veto, independente do nome, apenas porque tal sugestão cabia ao então presidente Obama, cujo partido, Democratas, é a favor da pauta do aborto e os republicanos do congresso são “pro-life”.

5.2 DISTINÇÃO ENTRE DEBATE POLÍTICA E LEGISLATIVO

A exploração das fronteiras entre os papéis do judiciário, do legislativo e do executivo no debate sobre o aborto é essencial para compreender as dinâmicas de poder e os mecanismos institucionais envolvidos. A separação de poderes é um princípio fundamental em democracias constitucionais, garantindo a autonomia e a independência de cada poder.

Lenza (2017) ressalta a importância de distinguir entre o debate político e legislativo sobre o aborto e a atuação judicial. O autor afirma que “cabe ao legislativo promover discussões amplas e democráticas sobre temas complexos como o aborto, enquanto ao judiciário cabe analisar a constitucionalidade das leis vigentes à luz dos princípios fundamentais da Constituição” (2017, p.95).

No entanto, a linha que separa o debate político do debate legislativo nem sempre é clara, especialmente em questões controversas como o aborto. A intervenção do judiciário pode ser vista como uma resposta à inação do legislativo ou como uma usurpação de suas prerrogativas.

Em última análise, a análise crítica dos limites do poder judiciário e das reflexões éticas envolvidas no debate sobre o aborto ressalta a necessidade de um diálogo aberto e democrático entre os poderes e a sociedade civil. Somente através de uma abordagem colaborativa e respeitosa dos diferentes pontos de vista é possível avançar na busca por soluções justas e equitativas para essa questão complexa e sensível.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sumariamente, torna-se evidente que o debate sobre o aborto transcende os limites do campo jurídico, adentrando esferas éticas, morais, sociais e políticas. A polarização entre os movimentos Pró-aborto e Pró-vida reflete a complexidade e sensibilidade da questão, destacando assim a necessidade de uma abordagem abrangente e multidisciplinar para lidar com este tema delicado.

No entanto, a legitimidade do ativismo judicial no debate sobre o aborto é objeto de controvérsia. Enquanto alguns defendem a intervenção do judiciário como uma forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais e preencher lacunas deixadas pelos órgãos legislativos, outros argumentam que isso pode representar uma invasão nas competências legislativas e uma violação dos princípios de separação de poderes.

Além disso, a análise dos limites éticos e legais do poder judiciário revela dilemas complexos. Enquanto alguns defendem a intervenção do judiciário como uma forma de proteger os direitos individuais e garantir a justiça, outros argumentam que questões éticas e morais - como o aborto - devem ser decididas pelo legislativo, que representa as vontades populares.

Portanto, fica claro que o debate sobre o aborto legal no Brasil é multifacetado e envolve uma série de questões éticas, morais, sociais e políticas. A busca por soluções justas e equitativas

requer um diálogo aberto e democrático entre os poderes públicos e a sociedade civil visando conciliar diferentes pontos de vista para garantir o respeito aos direitos fundamentais das partes envolvidas.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luís Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista Synthesis, Rio de Janeiro, 2012.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 2 de maio de 2024.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 2 de maio de 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442. Relator: Ministra Rosa Weber. Julgamento em andamento desde 2018. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865>. Acesso em: 24 de abril de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.467.888 - GO (2014/0158982-0). Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 2012.

BRUNO, Aníbal. **Direito Penal**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal**. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

GALEOTTI, Giulia. **História do aborto**. Lisboa: Edições 70, 2007.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 22 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

MAZZA, George. **O que você precisa saber sobre o aborto**. Campinas - SP: Ecclesiae, 2018.

MENEZES, G. M. S; AQUINO, E. M. L. Pesquisa sobre aborto no Brasil: avanços e desafios para o campo da saúde coletiva. Cad Saúde Pública 2009; **Anais...25** Suppl 2, p. 193-204.

MONTESQUIEU, Charles S. **O Espírito das leis: as formas de governo, a federação, a divisão dos poderes, presidencialismo versus parlamentarismo**. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2000.

STRECK, Lênio Luiz. **Hermenêutica jurídica e (em) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

Silva, Débora. O que é aborto e como é feito. Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/o-que-e-o-aborto-e-como-e-feito/>. Acesso em: 28 de abril de 2024.

Silva, Helena. Legalizar ou não o aborto? A polêmica do assunto, a criminalidade, os riscos à saúde da mãe. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1570/Legalizar-ou-nao-o-aborto>. Acesso em: 02 de maio de 2024.

“Global views on abortion”(2023) <https://www.ipsos.com/en-us/global-views-abortion> Acesso em: 02 de maio de 2024.

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/09/13/ipeec-70percent-dos-brasileiros-dizem-ser-contr-a-legalizacao-do-aborto.ghtml> Acesso em: 05 de junho de 2024.

<https://www.poder360.com.br/poderdata/poderdata-55-sao-contr-a-liberacao-do-aborto-no-brasil/> Acesso em: 06 de junho de 2024.

<https://www.poder360.com.br/brasil/59-sao-contr-liberacao-do-aborto-no-brasil-diz-poderdata/> Acesso em: 06 de junho de 2024.